

*Revista Institutului Teologic
Romano-Catolic Franciscan
Roman*

**STUDII
FRANCISCANE**

21 (2021)

Editura Serafica

Președinte: Pr. conf. univ. dr. Damian Gheorghe PATRAȘCU

Redactor șef: Pr. conf. univ. dr. Ștefan ACATRINEI

Secretar: Pr. lect. univ. dr. Cazimir GHIURCA

Consiliul științific:

Pr. prof. univ. dr. Michael CUSATO – Scholar-in-residence, St. Bonaventure University,
New York, USA

Prof. univ. dr. Lucian DELESCU – St. Francis College, New York, USA

Pr. prof. univ. dr. Michael ROBSON – St. Edmund’s College, University of Cambridge, UK

Pr. prof. univ. dr. Stanislaw BAZYLINSKI – Pontificio Istituto Biblico di Roma, Italia

Pr. prof. univ. dr. Fabrizio PIERI – Pontificia Università Gregoriana, Roma – Italia

Pr. prof. univ. dr. Alex. P.P. ZATYRKA – Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO), Mexico

Pr. prof. univ. dr. Germano SCAGLIONI - Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura

Pr. prof. univ. dr. Guglielmo SPIRITO – Istituto Teologico di Assisi, Italia

Pr. prof. univ. dr. Cristian BARTA - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca,

Pr. prof. univ. dr. Iulian FARAOANU - Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași

Pr. conf. univ. dr. William BLEIZIFFER - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. Sorin MARȚIAN - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Conf. univ. dr. Mihai ANDRONE - Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați

Pr. lect. univ. dr. Anton RUS - Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Pr. lect. univ. dr. Cristian DUMEA - Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați

Colegiul de redacție:

Pr. prof. univ. dr. Maximilian PAL – Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman

Pr. prof. univ. dr. Iosif BISOC – Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman

Pr. dr. Iulian MISARIU – Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman

Pr. lect. univ. dr. Bernadin DUMA – Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan, Roman

Pr. lect. univ. dr. Sebastian DIACU – Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan, Roman

Pr. lect. univ. dr. Mihai AFRENTOAE – Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan

Indexing

This periodical is indexed in ERIH PLUS <https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus>

Adresa redacției/Editorial office

Institutul Teologic Romano-Catolic Franciscan, Str. Ștefan cel Mare 268/B, Roman-611040,
Ro, tel/fax:+40233/208371, www.itrcf.ofmconv.ro; e-mail: studiifranciscane@gmail.com

Manuscripts for publications, exchange journals and books for review should be sent to the above-mentioned address.

Studii franciscane / coord.: Ștefan Acatrinei – Roman: Editura Serafica, 2010

ISSN 1583 – 4239

1. Acatrinei, Ștefan (coord.)

Revista apare o dată pe an

CUPRINS

Michael Robson

Salimbene de Adam's Supplement to Thomas of Eccleston's Chronicle 5

Michael Cusato

"Much Ado about Nothing?" Recent Historiography of the Encounter
of Francis of Assisi and al-Malik al-Kamil 39

Emanuel Grosu, Constantin Răchită, Radu Cucuteanu

Sulle fonti impiegate da Silvestro Amelio da Foggia, OFMConv.,
per Conciones Latinae Muldavo... 75

Constantin Răchită, Emanuel Grosu

Possibili ragioni di scelta di Silvestro Amelio da Foggia OFMConv.,
per le fonti di Conciones Latinae Muldavo... 101

Maximilian Pal

125 de ani de la înființarea canonică a Provinciei „Sfântul Iosif, soțul
Preasfintei Fecioare Maria” din România: aspecte istorico-juridice 135

Tarciziu Andro

I chierici e l'annuncio del regno di Dio. Le finalita' dell'annuncio 149

Lucian Horlescu

Die Sehnsucht und die Suche nach der Wahrheit und nach Gott bei Augustinus..... 197

Ștefan Acatrinei

Il ruolo del silenzio per afferrare la volontà del Signore alla luce della saggezza
dei santi Francesco d'Assisi e Ignazio di Loyola 237

Lucian Dămoc

Actul neîncetat de iubire și isihasmul în spiritualitatea venerabilei Consolata
Betrone, O.S.C. Cap. 253

Anton Adămuț

Câte ceva despre *Exultet* și paradoxul *felix culpa* 289

Lucian Delescu

On The Difference Between Meaning and Perception..... 317

**SULLE FONTI IMPIEGATE DA
SILVESTRO AMELIO DA FOGGIA, OFMConv.,
PER *CONCIONES LATINAE MULDAVO*...**

CS III. Dr. Emanuel GROSU*,
ACS. Dr. Constantin RĂCHITĂ**,
Dr. Radu CUCUTEANU***

Abstract

The incontestable importance of *Conciones Latinae Muldavo* concerning the history of the Romanian language made almost all the analyses of the text penned by Silvestro Amelio da Foggia focus on this perspective. The Latin characters (despite inconsistencies, they strived to depict pronunciation accurately) and the colloquial register prove the evolutionary stage of the Romanian language in the early 18th century. All Friars Minor who – before Amelio da Foggia – translated several catechisms, prayers, or gospel fragments into Romanian for their fellow monks and the believers used similar (ortho)graphy with a Latin alphabet. The sermons by Amelio da Foggia also represent translations, and in this study, my purpose was to identify the sources used by the author. Based on them, I managed to circumscribe the chronology of the sermon collection, thus confirming several previous opinions. Our analysis suggests that the originality of the text resides exclusively in *Muldavo* fragments intercalated among the Latin fragments of sermons reprised from well-known preachers and translated. Furthermore, I believe that this effort is subsumed to the cultural vocation of the Friars Minor Order, in its turn subordinated to catechetical purposes.

Keywords: *Conciones Latinae Muldavo*, Silvestro Amelio da Foggia, translation, Radulfus Ardens, Ludovicus Granatensis, Gregorio da Montecorvino, Petrus Paludanus, San Francesco, Ordine Francescano, Missionari Francescani, Moldavia.

*Dipartimento di Scienze Socio Umanistiche dell'Istituto di Ricerche Interdisciplinari, Università „Alexandru Ioan Cuza” di Iași, emagrosu@yahoo.com

**Dipartimento di Scienze Socio Umanistiche dell'Istituto di Ricerche Interdisciplinari, Università „Alexandru Ioan Cuza” di Iași, constantinrachita2@yahoo.com

*** Università „Alexandru Ioan Cuza” di Iași, radu.cucuteanu@gmail.com

Introduzione

L'Ordine Franciscano fa parte dell'ampio movimento pauperistico determinante per il Duecento, che mirava a raggiungere una riforma morale della società e a contrastare i movimenti eterodossi tanto mediante la predicazione itinerante del messaggio evangelico, quanto mediante l'esempio personale incentrato sul modello apostolico della povertà, ritenuto essenziale non solo per la condizione individuale, ma anche per l'intera comunità. Povertà, castità e obbedienza (dei confratelli nei confronti dei superiori, ma anche dell'intero Ordine nei confronti del magistero della Chiesa) furono i principi fondamentali dell'Ordine che, nonostante il rigorismo promosso da San Francesco e dai primi discepoli, ebbe una rapida ascesa.

Un ruolo particolare in questa evoluzione fu svolto dallo spirito missionario del nuovo Ordine, condiviso anche da San Domenico e dai suoi discepoli, che, allo stesso periodo, misero le basi di un altro ordine mendicante, *Ordo Praedicatorum*, approvato solennemente da Papa Onorio III nel Dicembre 1216. L'episodio, menzionato nelle biografie¹, in cui San Francesco d'Assisi predica davanti al sultano Malik al-Kāmil o il fatto che San Francesco è il fondatore del primo ordine monastico che nella propria Regola dedica un capitolo speciale all'apostolato missionario (*Regula non bullata*, cap. 16; *Regula bullata*, cap. 12) hanno agito, indubbiamente, come catalizzatori di questo spirito.

Una novità che ha avuto importanti conseguenze nel plasmare il ruolo storico che l'*Ordo Fratrum Minorum* svolse in una cristianità, all'epoca, travagliata da gravi problemi interni (il massacro dei Latini a Costantinopoli nel 1182, l'assedio di Costantinopoli nel 1204, la crociata albigese/contro i catari svoltasi tra il 1209 e il 1229 ecc.) o esterni (la necessità di contrastare l'ascesa dell'Islam oppure lo sforzo di evangelizzare le popolazioni seminomadi nell'est del continente, in particolare i cumani). In sostanza, in *Regula non bullata* (del 1221, diversa da quel *propositum vitae* del 1209, entrambe approvate oralmente dal Papa Innocenzo III), i consigli riguardanti i missionari erano centrati su due aspetti: a) che il missionario fosse in possesso di determinate qualità morali e intellettuali (*idoneus*) e b) che il ministro provinciale acconsentisse (*licenza*) alla scelta di un confratello di diventare missionario; in *Regula bullata* (approvata solennemente² dal Papa Onorio III nel 1223 con

¹ TOMMASO DA CELANO, *Vita prima*, XX; SAN BONAVENTURA, *Legenda Maior*, IX.

² In modo piuttosto sorprendente, dato che nel canone XIII del Concilio Lateranense IV (1215) i nuovi istituti di vita consacrata (i nuovi ordini monastici) erano tenuti ad adottare

la bolla *Solet annuere*) se ne aggiunge un terzo, altrettanto importante: c) che l'attività missionaria dell'Ordine si svolgesse con il sostegno e secondo le raccomandazioni della Curia Romana³. L'attività missionaria è quindi intesa in stretta connessione non solo con l'efficacia dell'esempio offerto mediante uno stile di vita perfettamente conforme ai precetti evangelici, ma anche con l'attività di predicazione della Parola, un aspetto rilevato soprattutto dal contenuto delle raccomandazioni riguardanti i predicatori (*Regula bullata*, cap. 9), ma anche dal fatto che nella *Regula non bollata* (cap. 17) esse succedono immediatamente alle raccomandazioni del capitolo relativo ai missionari.

Ben presto, allo spirito missionario si affiancò una vocazione che potremmo chiamare culturale e che emerge in maniera alquanto evidente dalle tante opere trasmesse dai minoriti, a partire proprio dagli scritti del fondatore, tra i quali un posto di rilievo occupa *Laudes creaturarum*. E poiché i temi teologici o gli scritti agiografici sono preoccupazioni condivise dai membri di tutti gli ordini monastici o della gerarchia ecclesiastica, non ci riferiamo tanto a Tommaso da Celano (autore di due *Vite* di San Francesco), Alessandro di Hales (*Doctor irrefragabilis*, autore di *Summa universae theologiae*) o San Bonaventura (*Doctor seraphicus* e autore di *Legenda maior Sancti Francisci* – l'agiografia „ufficiale” del fondatore), quanto piuttosto a Giovanni da Pian del Carpine con la sua *Historia Mongalorum quod nos Tartaros appelamus* (racconto del viaggio in Mongolia tra il 1245 e il 1247), all'*Itinerarium* di Willielmus de Rubruquis che, nel periodo tra 1253 e 1255, intraprese un viaggio in Asia per ordine del re Luigi IX di Francia, al *Codex Cumanicus* realizzato dai missionari francescani⁴ all'inizio del XIV secolo (1303), all'*Itinerarium Terrarum* di Odorico da Pordenone, arrivato nel 1318 alla corte del Gran Khan, o anche a Giovanni de' Marignolli con la sua *Chronica Bohemorum* – se dovessimo citare solo alcuni nomi e titoli del primo secolo di attività del nuovo ordine.

regole già approvate (*Similiter qui voluerit religiosam domum fundare de novo regulam et institutionem accipiat de religionibus approbatis*). Infatti, per l'*Ordo Praedicatorum*, San Domenico adottò, nel 1216, la Regola di Sant'Agostino.

³ *Regula bullata*, cap. 12: *Ad haec per obedientiam iniungo ministris, ut petant a domino papa unum de sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, qui sit gubernator, protector et corrector istius fraternitatis...*

⁴ Vedi P. GIROLAMO GOLUBOVICH OFM, *Biblioteca bio-bibliografica della Terra Santa e dell'Oriente Francese*, Tomo III, Quaracchi, Collegio di S. Bonaventura, Firenze, 1919, 1-28.

1. Missionari francescani in Moldavia: alcuni riferimenti

Le stesse caratteristiche saranno incontrate nell'attività dei frati minori sul territorio dell'ex Dacia, dei futuri Principati, i cui abitanti rappresentarono un caso particolare nell'impegno missionario dell'Ordine Franciscano. Questo fatto è riconducibile in gran parte alla loro latinità, un'osservazione piuttosto comune nelle relazioni dei missionari: infatti, la comunicazione più semplice con la gente del posto ha facilitato l'attività missionaria.

I francescani furono attivi nell'attuale territorio della Romania poco dopo l'istituzione dell'ordine monastico, nel 1209. La loro presenza qui è attestata dal XIII secolo: con la bolla *Cum hora undecima*, emessa l'11 giugno 1239, Papa Gregorio IX chiese ai frati minori di andare in missione nei territori dei bulgari, dei cumani e dei valacchi, e nel 1241, Béla IV d'Ungheria confermò in una lettera la loro presenza nella regione. Tuttavia, in precedenza, i monaci domenicani avevano compiuto notevoli sforzi per convertire i Cumani⁵ e fondare una diocesi „negli ex domini dei Cavalieri Teutonici”⁶ nel 1227, diocesi distrutta dai Tartari nel 1241 e ristabilita, almeno nominalmente, nel 1332 come la Diocesi di Milcovia⁷. Insieme ai domenicani⁸, in questi territori arrivarono anche i francescani: in Muntenia vi erano attivi soprattutto i francescani ungheresi, mentre in Moldavia quelli polacchi. Solo nei successivi secoli, i frati minori italiani svolsero un ruolo importante.

La comparsa della Diocesi di Siret nel 1370 fu un successo più che notevole dei francescani attivi in Moldavia: la fondazione della diocesi da parte di Lațcu, principe della Moldavia, fu seguita dalla sua conversione al cattolicesimo – un successo di breve durata, che, al di là degli aspetti politici⁹, testimonia l'intensità dell'attività svolta dall'Ordine dei frati minori in questo territorio.

⁵ San Domenico stesso intendeva intraprendere un viaggio missionario nei territori abitati dai Cumani.

⁶ VICTOR SPINEL, “Episcopia Cumanilor. Coordonate evolutive”, *Arheologia Moldovei*, XXX, 2007, 168. Nello stesso studio (169-170), l'autore traccia i limiti probabili di questa diocesi: Burzenland e il territorio al di fuori dell'arco carpatico, tra i fiumi Trotuș, Siret e Buzău.

⁷ CAROL AUNER, „Episcopia Milcoviei”, *Revista catolică*, vol. I, 1912, 533-551; CAROL AUNER, „Episcopia Milcoviei în veacul al XIV-lea”, *Revista catolică*, vol. III, 1914, 60-80.

⁸ GHEORGHE I. MOISESCU, *Catolicismul în Moldova până la sfârșitul veacului XIV*, București, 1942, 28.

⁹ Cf. MELCHISEDEC (Vescovo), *Papismul și starea actuală a Bisericii Ortodoxe Române în regatul României*, București, 1883, 47.

Ciò viene altresì rilevato da un altro fatto: fondata nel 1370, la Diocesi di Siret è quella che ha dato l'inizio a tutta una serie di vescovi francescani in Moldavia. Il primo vescovo francescano nominato per la Moldavia fu il cracoviano Andrea Wassilo di Jastrzębiec, che avrebbe guidato la diocesi dal 1371 al 1388: con lui inizia la tradizione dei vescovi polacchi per i cattolici moldavi. I frequenti casi dell'assenteismo dei vescovi non ha inciso in modo significativo sugli sforzi dei monaci. La prova dell'intensa attività dei frati minori è fornita da un elenco di monasteri del 1400, relativo al vicariato cattolico di Russia. Da questo elenco si apprende l'esistenza di istituzioni monastiche in Moldavia: a Siret (diocesi di rango monastico), a Baia (*Civitas Moldaviae*), a Hotin, a Chilia (*Licostomo*) e a Cetatea Albă (*Album Castrum*)¹⁰. Cinque monasteri cattolici in una regione prevalentemente ortodossa sono una chiara testimonianza dell'interesse manifestato dalla Santa Sede per questa zona.

Dopo il breve episodio della conversione di Lațcu, si nota un cambio di approccio da parte dei monaci mendicanti: il proselitismo è sostituito dalla cura verso la popolazione cattolica e dal mantenimento della sua salute spirituale. Tale approccio può essere messo in relazione con la componente culturale, che scaturiva naturalmente dai ruoli che i francescani furono costretti ad assumere per la cura spirituale dei fedeli moldavi. Tanto più che, vista l'assenza cronica del clero secolare in quel periodo, furono i francescani ad assumerne i compiti: predicarono ai parrocchiani, vigilarono sull'osservanza della lettera della Scrittura e si fecero carico della *cura animarum*. Tuttavia, gli elementi fondamentali della dottrina potevano essere appropriati dalla gente del posto solo tradotti nella loro lingua madre. Ed è da qui che scaturirà la necessità dei catechismi e delle prediche in volgare¹¹.

Ben presto cadde la diocesi di Siret e il papato richiese nel 1413 l'istituzione di una nuova diocesi cattolica. La nuova diocesi ebbe sede a Baia e fu fondata nel 1417, quando fu ordinato il suo primo vescovo, Giovanni Ryza¹².

¹⁰ VIOREL ACHIM, „Les unités territoriales de l'ordre franciscain dans l'espace roumain aux XIV^e-XV^e siècles”, in Maria Crăciun, Ovidiu Ghitta (eds), *Ethnicity and Religion in Central and Eastern Europe*, Cluj University Press, Cluj-Napoca, 1995, 29.

¹¹ Questa esigenza era stata compresa sin dall'apparizione delle lingue volgari. Nell'813, il Concilio di Tours stabilì nel Canone XVII che le omelie fossero tradotte *in rusticam Romanam linguam aut Thiotiscam, quo facilius cuncti possint intellegere quae dicuntur*, un'idea ribadita nel Canone IX del Concilio Lateranense IV (1215).

¹² I.C. FILITTI pubblicò in *Revista catolică* (vol. III, 1913, 377-381) il documento del 7 agosto 1413, con il quale Papa Giovanni XXIII, a seguito dell'intervento del re di Polonia, scrisse al vescovo di Camenița di istituire la nuova diocesi. Il domenicano Giovanni Ryza fu

Inizialmente sotto il patrocinio domenicano, poi francescano, la nuova diocesi fu altresì segnata dal problema dell'assenteismo: solo i primi quattro vescovi ebbero una vera e propria attività pastorale in Moldavia, mentre gli altri furono vescovi *in partibus*¹³. In tali circostanze, dopo il 1484 (*de facto*, e dal 1523 *de jure*) i cattolici della regione finirono per non avere più un capo della Chiesa locale che si prendesse cura dei loro bisogni spirituali.

La Riforma protestante fu un evento che segnò non solo il cristianesimo occidentale del XVI secolo, ma anche il mondo ortodosso. La virulenza del proselitismo protestante non prendeva di mira solo i cristiani appartenenti alla Chiesa Romana, ma anche quelli dei territori ortodossi. Pertanto, nella prima parte del XVI secolo, la vita dei cattolici della Moldavia subì una serie di cambiamenti, facilitati anche dall'assenteismo dei vescovi. Tali disordini furono visibili a metà del secolo, durante il periodo di Ștefan Rareș (1551-1552), del primo regno di Alexandru Lăpușneanu (1552-1561), ma soprattutto sotto il regno di Despot Vodă (1561-1563). Quest'ultimo, protestante attivo, nel 1562 nominò un vescovo protestante „dei Sassoni e degli Ungheresi”¹⁴.

In un paese che non aveva avuto un vescovo cattolico dall'inizio del XVI secolo, era arrivato il tempo di cambiamenti nello spirito delle decisioni del Concilio di Trento (1545-1563). Uno di questi cambiamenti fu quello di creare un'unica diocesi tanto per la Moldavia quanto per la Valacchia. In seguito a questo disegno, alla fine del secolo, il francescano Bernardino Quirini fu nominato „vescovo di Argeș con sede a Bacău”¹⁵, un provvedimento che si rivelò infruttuoso. Pertanto, nel 1607, Papa Paolo V nominò a Vescovo di

però ordinato più tardi, dopo l'11 novembre 1417, sotto il pontificato di Martino V. Vedi il documento emesso il 1 giulio del 1420, pubblicato da KONRAD EUBEL in „Zur Geschichte der Römisch-Katholischen Kirche in der Moldau”, *Römische Quartalschrift für christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte*, vol. XII, 1898, Roma, 121, e ripreso da RADU ROSETTI in „Despre episcopiile catolice din Moldova”, *Analele Academiei Române. Memoriile Secțiunii Istorice*, s. II, t. XXVII, 1905, p. 60, n. 2.

¹³ JEAN NOUZILLE, *Les catholiques de Moldavie. Histoire d'une minorité religieuse de Roumanie*, Iași, 2008, 53-55 (*Catolicii din Moldova. Istoria unei minorități religioase din România*, traduzione in romeno da Anton Despinescu e Petru Ciobanu, Editura Sapientia, Iași, 2010).

¹⁴ *Călători străini despre Țările Române*, vol. II, a cura di Maria Holban (caporedattore), M.M Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, 140-141: „Nominò un vescovo di nazione sassone e ungherese per risistemare anche le chiese a loro tolte e per rafforzare la fede”.

¹⁵ RADU CUCUTEANU, „Contrareforma în Moldova (sfârșitul secolului XVI – începutul secolului XVII)”, tesi di dottorato, Iași, 2017, 176 sqq.

Bacău (1607-1610) Girolamo Arseno, vicario apostolico in Moldavia sin dal 1586¹⁶.

Il 14 gennaio 1622 fu istituita la Congregazione De Propaganda Fide¹⁷, con lo scopo di governare le attività missionarie in tutti i territori. È importante ricordare che la Moldavia fu la *primogenita* della nuova Congregazione, la prima missione approvata, proprio nel 1622¹⁸, essendo quella per la Moldavia. La missione fu affidata direttamente ai francescani conventuali. Il primo designato ad arrivare in Moldavia fu Andreas Bogoslavici (23 aprile 1623). Così, l'attività dei missionari francescani divenne sempre più complessa e organizzata, nel tentativo di ridurre il divario tra „riforma programmata” e „riforma applicata”¹⁹.

Fino a quest'epoca, nel corso degli anni, in Moldavia vi furono la Diocesi di Milcovia, la Diocesi di Siret, la Diocesi di Baia, e ora, all'inizio del XVII secolo, attraverso un processo di traslazione, fu creata la Diocesi di Bacău. Con la fondazione della Congregazione De Propaganda Fide, l'attività missionaria s'incammino su una strada in cui i frati minori svolsero un ruolo chiave. Nel 1650 il prefetto della missione divenne residente permanente in Moldavia, non a Costantinopoli, come accadeva prima²⁰. Sempre a metà del XVII secolo, il bosniaco Marco Bandini (Bandulovič), anch'egli francescano, ma osservante, non conventuale, che era stato nominato arcivescovo *in partibus* di Marcianopoli, ma che operò fino alla sua morte come amministratore apostolico della Moldavia (al posto del vescovo polacco assenteista), offrì a Roma un resoconto *in extenso* della sua visita apostolica nella provincia di Moldavia, che sorprende le esigenze del paese dal punto di vista dell'amministrazione del culto romano²¹.

¹⁶ BENDA KÁLMÁN (ed.), *Moldvai csángó-magyar okmánytár, 1467-1706*, vol. I, nr. 8, Magyarorsághkutató Intézet, Budapest, 1989, 77.

¹⁷ I documenti fondamentali sull'istituzione furono pubblicati in appendice in *Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum, 1622-1972*, Roma, vol. III/2, pp. 655 sqq.

¹⁸ BONAVENTURA MORARIU, *La missione dei frati minori conventuali in Moldavia e Valacchia nel suo primo periodo, 1623-1650*, Roma, 1962, 6-7.

¹⁹ GUY BEDOUELLE, *La storia della Chiesa*, traduzione in italiano di Graziano Borgonovo, Claudio Premoli, Jaca Book, Milano, 1992, 110.

²⁰ Per la Missione cattolica in Moldavia, vedi RAFAEL DORIAN CHELARU, *Congregația „De Propaganda Fide” și misiunea catolică din Moldova (secolele XVII-XVIII)*, Editura Istros, Brăila, 2015, cap. II, 86-138.

²¹ MARCO BANDINI, *Codex. Vizitarea generală a tuturor Biseriilor Catolice de rit roman din Provincia Moldova. 1646-1648*, edizione bilingue, traduzione di Traian Diaconescu, Presa Bună, Iași, 2006.

Questo periodo fu anche quello in cui si è posta una crescente enfasi sulla lingua usata dai missionari nell'attività pastorale: Paolo Bonnicio, ad esempio, scrisse nel 1630 che „i sacerdoti [...], se non sanno la lingua valacca, cive il Moldavo, ovvero ungaro, ovvero tedesco, non potranno far nulla”²². Tali argomenti furono alla base dell'idea che, nella preparazione missionaria, una componente necessaria fosse la formazione linguistica di coloro che dovevano essere inviati in Moldavia. Questa idea sarebbe stata ripresa nel periodo successivo. Vito Piluzzio, prefetto della Missione, scrisse nel 1671 che „è necessaria lingua Valacha, ch'è nativa, e anch'Ungaro: ma però gli Ungari intendono e parlano benissimo Valacho”²³.

Le svolte sopra descritte rappresentano altrettanti momenti che segnano il modo in cui la componente culturale diventa sempre più importante nelle attività dei missionari francescani, sebbene rimanga ovviamente subordinata a finalità religiose. Una conseguenza naturale fu la compilazione, a beneficio della gente del posto, di libri religiosi nella loro lingua, adottando però l'alfabeto latino. L'iniziativa appartenne a Bartolomeo Bassetti (1641), seguito da Gasparo da Noto (1645), Antonio Zauli (1715-1717), Silvestro Amelio da Foggia (1719, 1738-1741) ecc. Va altresì ricordato che, come osserva Violeta Barbu, in Moldavia, i missionari francescani furono gli unici a scrivere opere pastorali nella lingua della gente del posto²⁴.

2. Silvestro Amelio da Foggia in Moldavia

Le scorrerie e le distruzioni avvenute dopo la partenza di Dimitrie Cantemir dalla Moldavia in seguito alla sconfitta di Stănilești²⁵ non risparmiarono le

²² *Călători străini despre Țările Române*, vol. V, a cura di Maria Holban (caporedattore), M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Editura Științifică, București, 1973, 16; TERESA FERRO, *I missionari cattolici in Moldavia. Studi storici e linguistici*, Clusium, Cluj-Napoca, 2005, 85.

²³ *Călători străini despre Țările Române*, vol. VII, a cura di Maria Holban (caporedattore), M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Editura Științifică, București, 1980, 90; TERESA FERRO, *I missionari cattolici in Moldavia. Studi storici e linguistici*, ed. cit., 95.

²⁴ VIOLETA BARBU, *Purgatoriul misionarilor. Contrareforma în țările române în secolul al XVII-lea*, Editura Academiei Române, București, 2008, 113.

²⁵ Per ulteriori dati contestuali, si veda EMIL DUMEA, *Istoria Bisericii (secolele XVI-XXI)*, Editura Sapiientia, Iași, 2015; EMIL DUMNEA, *Istoria Bisericii Catolice din Moldova*, Editura Sapiientia, Iași 2006; EMIL DUMEA, *Catolicismul în Moldova în secolul al XVIII-lea*, Editura Sapiientia, Iași, 2003, și *Series chronologica Praefectorum Apostolicorum Missionis Fr. Min. Conv. in Moldavia et Valachia, durante saec. XVII et XVIII [...]*, a fr. Bonaventura Murariu OMConv [...] exarata, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMXXXX.

missioni cattoliche, compresa quella dei francescani. Felix Antonius Zauli, prefetto della Missione dal 1695, fu costretto dalle circostanze a rifugiarsi ad Estelnic/Esztelnek, una località della Transilvania dove i fratti minori avevano un seminario. Molto zelante nella sua attività, apprezzato tanto dal vescovo di Bacău Stanislao Bieganski, che lo aveva nominato il suo vicario generale, quanto dal principe Mihail Racoviță, aveva trasferito la sede della missione francescana a Iași. Vedendola distrutta, chiese alla Congregazione De Propaganda Fide di ritirarlo dalla missione e propose al suo posto Alexander Fisher, che fu nominato prefetto della missione alla fine del 1711. Dopo l'incidente del 1716 in cui Alexander Fisher perse la vita, la Congregazione rinominò Felix Antonius Zauli come prefetto. Dopo altri tre anni come prefetto e 24 anni come missionario, nel 1719, Zauli lasciò definitivamente la Moldavia, inviando al segretario della Congregazione De Propaganda Fide, per la stampa, una *Evangelia Dominicalia* e un *Catechismo* (manoscritti ora introvabili), che aveva scritto nella lingua della gente del posto, per l'uso dei missionari e dei fedeli. Al suo posto fu nominato Silvestro Amelio da Foggia (Silvester Damelio) che, su richiesta di Alexander Fisher nei primi mesi del suo mandato, era arrivato in Moldavia con altri due confratelli (Augustinus Victori e Mathias Rawski). Come prefetto, cercò ad ottenere più sostegno dalla Congregazione per accrescere l'efficienza dell'attività missionaria, distinguendosi altrettanto per la sua coscienziosità. Alla fine del suo mandato, nel 1721, la carica di prefetto della missione passò a Giovanni Francesco Bossi, poi a Romualdo Cardi (1729), Francesco Pesci (1736) ecc. Rientrato in Italia, nel 1726, chiese di essere rimandato tra i „Valacchi dall'Ungheria e dalla Transilvania”²⁶, invocando al riguardo un'ottima conoscenza della lingua locale: oggi, Silvestro Amelio è noto come autore di opere scritte nella „lingua” moldava, in caratteri latini – un *Catechismo*, un *Glossario italiano-moldavo* e una raccolta di omelie domenicali *Conciones Latinae Muldavo*. Il *Catechismo* e il *Glossario* si trovano, insieme ad alcune formule per la somministrazione dei sacramenti, alcune preghiere comuni e la passione di Cristo secondo i quattro evangelisti, nel manoscritto Ms. AGO Conv. Mss. S/XX-A-3 (D30,

²⁶ EMIL DUMEA, *Catholicismul în Moldova în secolul al XVIII-lea*, Editura Sapientia, Iași, 2003, 72; vedi anche TERESA FERRO, „Din morfologia verbului în *Conciones* de Silvestro Amelio”, traduzione dall'italiano di Nicolae Mocanu, *Dacoromania*, serie nuova, I, nr. 1-2, Cluj-Napoca, 1994-1995, 253, n. 7.

di 166 pagine) dell'Archivio della Curia Generalizia dei Minori Conventuali²⁷. Il *glossario* e, in generale, il manoscritto (risalente al 1719, quindi all'inizio del mandato di prefetto di Silvestro Amelio), fu editato da Giuseppe Picillo²⁸ e fu oggetto di alcuni studi e ricerche²⁹. Il *Catechismo*, secondo il professore Gheorghe Chivu, riprende „in copia fedele il *Catechismo* di Vito Piluzio”³⁰ (*Katekismo Kriistinesko*, pubblicato a Roma nel 1677) che, praticamente, raccoglieva frammenti del *Catechismo* (*Catechismus szau Summa Kredinczei Catholicsest R.P. Petri Canisii*, con la prima edizione pubblicata a Lugo, nel 1648) del gesuita Gheorghe Buitul (che, a sua volta, riproduceva il *Catechismo* di Pietro Canisio) e della *Dottrina Cristiana* (prima edizione del 1598, ma il testo ebbe un numero impressionante di ristampe e traduzioni) del Cardinale Roberto Bellarmino³¹.

Di fondamentale importanza per la storia della lingua romena sono le *Prediche* oppure, come vengono chiamate, *Conciones Latinae Muldavo* (*Prediche latine in moldavo*). Esse sono conservate presso la Biblioteca dell'Accademia Romena di Bucarest, nel manoscritto 2882, comprendente 916 pagine, nel quale, ad eccezione del frontespizio e della seguente pagina (che contiene un avvertimento *Ad lectores* seguito da una dedica a Vincentius Maria de Comitibus/Vincenzo Conti, l'83esimo Ministro generale, tra il 1731 e il 1738, dei francescani conventuali), vi sono ottantasei prediche.

3. *Conciones...* Datazione e destinatari

In calce alla prima pagina del manoscritto troviamo menzionato l'anno 1725, in relazione al quale si è cercato di datare l'intero testo, secondo diverse

²⁷ TERESA FERRO, „Din morfologia verbului...”, cit., p. 251, n. 2.

²⁸ G. PICILLO, *Il Glossario italiano-muldavo di S. Amelio (1719). Studio filologico-linguistico e testo*, Catania, 1982.

²⁹ G. PICILLO, „Il manoscritto romeno di Silvestro Amelio (1719). Osservazioni linguistiche”, *Studii și Cercetări Lingvistice*, XXXI, 1980, 11-30; C. TAGLIAVINI, „Alcuni manoscritti rumeni sconosciuti di missionari cattolici italiani in Moldavia (sec. XVIII), *Studi rumeni*, Roma, IV, 1929-1930, 91-126; O. DENSUȘIANU, „Manuscrisul românesc al lui S. Amelio din 1719”, *Grai și suflet*, I, 1923-1924, pp. 286-311 ecc.

³⁰ GHEORGHE CHIVU, „Misionarii italiani și normele vechii române literare”, în *Limbă și literatură. Repere identitare în context european*, vol. I, Editura Universității din Pitești, 2006, 45.

³¹ G. PICILLO, „Note sulla «lingua valacha» del *Katekismo Kriistinesco* di Vito Piluzio”, *Studii și Cercetări Lingvistice*, XXX, nr. 1, ianuarie-februarie, 1979, 31-46; „Le fonti della *Dottrina Cristiana* tradotta in lingua valacha da Vito Piluzio (1677)”, *Revue de Linguistique Romane*, Tome 56, Strasbourg, 1992, 495-507.

opinioni. R. Ortiz³², ad esempio, ritiene che le prediche siano state compilate prima del 1725, gradualmente (...*domenica per domenica*...), nel corso del mandato di prefetto della Missione che Silvestro Amelio ha dovuto compiere e successivamente, riunite e riviste (quando probabilmente fu aggiunto il frontespizio), diedero luogo all'intero volume, concluso nel 1725 quando l'autore non era più né prefetto (*olim Praefectus* – come esplicitamente menzionato), né un semplice missionario delle „Missioni Apostoliche di Moldavia, Valacchia, Tartaria e Transilvania”. Inoltre, R. Ortiz ritiene che le prediche siano originali, composte da Silvestro Amelio sulla base di bozze dei suoi „discorsi festivi”³³. Secondo un altro parere, sostenuto da Teresa Ferro, nonostante la menzione dell'anno 1725, le *Conciones...* furono compilate o completate dopo il 1737, anno in cui, secondo la studiosa italiana, Silvestro Amelio avvertì in una lettera il Ministro generale di un'opera che avrebbe compiuto „a poco a poco [...], ottantacinque predicucce latino e muldavo, con li suoi evangelij”³⁴. Siamo propensi a dare credito piuttosto a questa opinione, soprattutto perché sostenuta anche dalla dedica che l'autore rivolge al Ministro generale dei frati minori conventuali, Vincentius Maria de Comitibus/Vincenzo Conti (nominato in questa carica nel 12 maggio 1731 e riconfermato nel 1736 da Papa Clemente XII per un ulteriore mandato di sei anni), dedica che avrebbe sicuramente avuto un altro destinatario se la raccolta di omelie fosse stata conclusa nell'anno citato nel frontespizio. A causa di un'infermità, Vincenzo Conti morì nel 1740 e negli ultimi due anni della sua vita fu sostituito alla direzione dell'ordine dal vicario generale Angelo Sidori³⁵. Pertanto, il termine *ante quem* della raccolta di omelie va considerato l'anno 1740, forse addirittura il 1738, situazione in cui l'anno 1725 potrebbe essere molto probabilmente il termine *post quem*, ovvero la data in cui Amelio da Foggia iniziò

³² R. ORTIZ, *Per la storia della cultura italiana in Rumania*, C. Sfetea, București, 1916, 85-86.

³³ *Ibidem*, 85-86.

³⁴ TERESA FERRO, „Le *Conciones Latinae Muldavo* di Silvestro Amelio (1725)”, *Akten der Theodor Gartner-Tagung (Rätoromanisch und Rumänisch)*, hgg. von G.A. Plangg und M. Iliescu, Innsbruck, Institut für Romanistik der Leopold-Franzens-Universität (*Romanica Aenipontana*, XIV), 1987, 297-304.

³⁵ SIGISMONDO DA VENEZIA, *Biografia serafica degli uomini illustri che fiorirono nel francescano istituto per santità, dottrina e dignità fino a' nostri giorni*, Venezia, Tip. G.B. Merlo, 1846, 783; *Effigies et series chronologica Ministrorum Generalium Totius Ordinis S. Francisci Minorum Conventualium, concinnatae a F. Vincentio Coronelli Veneto*, MDCCXVI.

ad operare dei tagli nelle fonti impiegate e tradurli in lingua „moldava”, come vedremo più avanti.

Le due opinioni sopra menzionate non sono però così incompatibili da non poter presumere una terza possibilità – cioè, che l’intero volume avrebbe potuto essere composto, „a poco, a poco”, a partire dal 1725 (o anche prima), sulla base di bozze, forse proprio ottantasei (vedremo più avanti da dove viene questa differenza), che Amelio aveva preparato per uso personale durante il suo soggiorno nella città di Iași (secondo R. Ortiz). Ma questa ipotesi ci costringe ad ammettere che l’autore abbia avuto con sé in Moldavia anche le fonti da lui ampiamente utilizzate: *Homiliae* di Radulfus Ardens (morto intorno al 1200) e i volumi di *Conciones* di Ludovicus Granatensis (Luigi di Granata, domenicano, 1504-1588). Poiché, come risulta dal confronto diretto dei testi, Amelio da Foggia non ha fatto altro che tradurre dagli autori citati, scegliendo dalle loro prediche quanto riteneva necessario per le proprie intenzioni. Tuttavia, sembra improbabile che Amelio avesse avuto in Moldavia, in un centro missionario recentemente devastato, edizioni così ampie come quelle delle prediche di Radulfus Ardens, riunite per la prima volta in un volume di Claude Frémy nel 1564³⁶, e soprattutto i volumi molto più consistenti di prediche di Ludovicus Granatensis³⁷. Ammettendo naturalmente che, per motivi pratici, i predicatori, soprattutto i missionari, non avrebbero usato edizioni limitate delle varie raccolte di prediche.

Tutti gli studiosi che si sono occupati dei testi dei missionari francescani nei Principati, tradotti nella lingua locale e scritti a caratteri latini, hanno affrontato anche la questione dei destinatari di tali testi, cercando di congiungere il problema della loro utilità/finalità alla particolarità della trascrizione in alfabeto latino della traduzione. Le soluzioni (orto)grafiche fluttuanti e incoerenti adottate dagli autori di questi testi sollevarono punti interrogativi che non hanno ancora trovato una risposta soddisfacente: i missionari scrissero questi testi per i parrocchiani – che, nei rarissimi casi in

³⁶ L’edizione di Claude Frémy (Radulfus Ardens, *In Epistolas et Evangelia dominicalia homiliae. Nunc primum in lucem editae*, Parigi, 1564) ha subito numerose ristampe, essendo ripresa anche in PL, CLV, coll. 1665-2118.

³⁷ Cf., ad esempio, l’edizione Ludovicus Granatensis, *Conciones quae de praecipuis Sanctorum festis in Ecclesia habentur, a festo sancti Andreae usque ad festum B. Mariae Magdalenae*, Vol. 5, Ex officina Christophori Plantini, Anvers, 1584; *Conciones quae de praecipuis Sanctorum festis, a festo Mariae Magdalenae usque ad finem anni*, Vol. 6, Ex officina Christophori Plantini, Anvers, 1584.

cui potevano leggere, erano familiari piuttosto con l'alfabeto cirillico –, o affinché fossero usati dai confratelli missionari, ai quali, „a causa della veste grafica in cui erano presentati”, fornivano così testi „quasi illeggibili”³⁸? Ma se la questione può essere pienamente motivata nel caso dei catechismi, per le prediche lasciate da Silvestro Amelio dobbiamo restringere il gruppo dei destinatari soltanto a coloro aventi il diritto e qualificati per predicare. A loro erano indirizzati innanzitutto i frammenti in latino e, per quanto riguarda i passaggi in *Muldavo*, che molto probabilmente pronunciavano davanti alla gente del posto, non ci resta che ricordare la constatazione di C. Tagliavini – secondo la quale i missionari italiani usavano una „ortografia così poco italiana” – e l'osservazione pertinente che i missionari francescani italiani (con discrete abilità grammaticali per quello che riguarda „il Muldavo”) siano stati „veri pionieri”³⁹ nell'(orto)grafia in alfabeto latino di una lingua che avevano appreso esclusivamente in via orale.

Le *Conciones*... furono scritte a sostegno dell'attività di predicazione della Parola. Esse si rivolgono ai confratelli missionari operanti nei Principati con l'intento di offrire loro un modello/una serie di modelli per comporre i propri discorsi omiletici nella lingua dei locali. Teoricamente, il frammento indirizzato ai lettori (*Ad lectores*) nella seconda pagina del manoscritto dovrebbe farvi un po' di luce: dal contenuto, ne consegue che i destinatari della raccolta di prediche sono confratelli missionari in Moldavia (forse membri del clero secolare, quanti ne saranno stati) – gli unici, d'altronde, in grado di comprendere l'espressione *modernus ritus* e l'allusione a una massima di Terenzio. L'unico fatto che potrebbe opporsi all'abbracciare incondizionatamente tale ipotesi è l'ortografia „così poco italiana” dei frammenti in *Muldavo*, ma dovremmo altresì pensare che una tale grafia avrebbe aiutato molto i missionari italiani, ma non necessariamente quelli di altre origini, come Alexander Fischer di Colonia, Mathia Rawski, un polacco, o Pacificus Drolshagen, anche lui di Colonia, confratelli che Silvestro Amelio aveva conosciuto personalmente. Va anche notato che, analogamente alle prediche, anche questo frammento fu „preso in prestito”, con discrete modifiche, come vedremo più avanti. Probabilmente Silvestro Amelio

³⁸ Vedi TERESA FERRO, „La scrittura della lingua romena in caratteri latini nelle opere dei missionari italiani in Moldavia tra XVII e XIX secolo”, *Quaderni della Casa Romena*, 3, 2004, 291-299.

³⁹ *Ibidem*, 292.

dovette scegliere tra diversi testi *ad lectores* e, logicamente, scelse quello più adatto alle proprie intenzioni. Ma proprio perché non si tratta di un frammento originale, quanto affermato nel suo contenuto va analizzato con massima cautela. Quanto al *modernus ritus*, sopra ricordato, è probabile che Gregorio di Montecorvino, autore dal quale Silvestro Amelio riprende il frammento *ad lectores*, alludeva al fatto che nella successione delle sue prediche, scritte solo per la Quaresima, non si riferiva rigorosamente al *Missale Romanum* tridentino (o ad una delle sue edizioni *iuxta typicam*), ma ad un *Missale* pretridentino, però l'espressione era ancora più appropriata nel caso della selezione operata da Silvestro Amelio che, selezionando dalle prediche di Radulfus Ardens, prendeva così come riferimento per l'intero anno liturgico un messale del XII secolo, di molto anteriore a quello tridentino⁴⁰.

Nel tentativo di spiegare la necessità di prediche in moldavo, Teresa Ferro collega le traduzioni fatte dai frati minori con i loro ultimi destinatari, i fedeli romano-cattolici: dato che, da una parte, molti di loro erano ungheresi, sassoni, polacchi o italiani, e d'altra parte il numero dei cattolici moldavi era molto ridotto, la domanda „perché i frati si ostinavano a confessare, predicare insegnare in lingua romena?”⁴¹ è particolarmente legittima. La risposta va trovata nelle testimonianze dei missionari dalle quali si può evincere che tutti quelli di altre nazionalità stabilitisi in Moldavia avevano acquisito una buona padronanza della lingua dei nativi⁴². La „*Lingua Vallaka o sia Moldavana*”

⁴⁰ Il *Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, Pii V. Pont. Max. iussu editum* del 1574 aveva conosciuto fino ai tempi di Silvestro Amelio altre due edizioni *iuxta typicam*: nel 1604 (*Missale Romanum, ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, Pii V. Pontificis Maximi iussu editum, et Clementi VIII. auctoritate recognitum*) e nel 1636 (*Missale Romanum, ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, Pii V. iussu editum, et Clementis VIII. primum, nunc denuo Urbani Papae VIII. auctoritate recognitum*). Tali edizioni non differivano molto dal precedente *Missale Romanum* (1474), notevoli modifiche riscontrandosi solo nel calendario e nel santorale. Va anche ricordato che le edizioni del Messale Tridentino costituirono un punto di riferimento nella composizione del Messale Franciscano: *Missale Romanum ad usum Fratrum Minorum* (Parisiis, 1618), *Missale Franciscanum ad usum Fratrum Minorum Totius Ordinis S. Francisci, iuxta Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum...* (Venetiis, 1678), oppure *Missale Romanum in quo Missae SS. Trium Ordinum S.P. Francisci suo ordine inseruntur, ad usum Fratrum et Sororum eorundem Ordinum...* (Parisiis, 1699).

⁴¹ Tra la metà del XVII secolo e la metà del secolo successivo, il numero di tutti i cattolici (di qualsiasi etnia) in Moldavia variava tra 5.000 e 8.000 persone (TERESA FERRO, *I missionari cattolici in Moldavia. Studi storici e linguistici*, ed. cit., 83).

⁴² *Ibidem*, 82-105.

era diventata la lingua di comunicazione per gli abitanti di qualsiasi insediamento multietnico; di più, nei territori dove gli immigrati si erano insediati già da generazioni – *nativae linguae obliti*, come dice Bandinus degli abitanti di Suceava –, a seguito del processo di acculturazione, la comunicazione avveniva esclusivamente nell’idioma della gente del posto⁴³. Inoltre, la studiosa italiana non esclude né il desiderio dei predicatori di rivolgersi a dei moldavi recentemente convertiti o appartenenti ad altre confessioni, nella speranza di convertirli al cattolicesimo.

4. La struttura di una predica

La struttura dei testi presentati da Silvestro Amelio è semplice, stereotipata. L’obiettivo dichiarato di rendere disponibile uno strumento utile per la predicazione della Parola ai confratelli missionari che operavano in Moldavia non lascia molto spazio all’innovazione. D’altra parte, le prediche devono essere indirizzate nella stessa misura ai confratelli (o predicatori) e al pubblico davanti al quale si predica. Inoltre, per evidenti ragioni, qualsiasi predica deve essere collegata a una pericope evangelica, e questa, soprattutto essa, deve essere espressa in modo tale da essere intesa, cioè nella lingua della gente del posto. Le prediche di Silvestro Amelio sono quindi strutturate come segue:

- la pericope evangelica in latino, preceduta da una formula che indica il Vangelo da cui si legge e il capitolo: *Sequentia Sancti Evangelii Secundum...*;
- la versione in „moldavo” della pericope, sempre preceduta dalla parola „MULDAVO” e dalla formula stereotipata (traduzione di quella in latino): *Evangelÿe sfyntae pusae la sfaety...* è seguita da un’altra frase stereotipata: *Atytae sunt kuuyntele sfinzÿ Evangelÿ de Astaedzy*;
- va poi menzionato il giorno corrispondente alla pericope e, implicitamente, alla predica, in latino e „moldavo” – ad esempio, *Dominica octava post Pentecostes/A opta Duminicae dupae vynire Duhuluÿ Sfynt* ossia *In Festo Apostolorum Petri et Pauli/En Dzua de sfaety Petriÿ szy Pauael Apostolylor*, frasi che sostituiscono il titolo;

⁴³ MARCO BANDINI, *Codex. Vizitarea generală a tuturor Bisericii Catolice de rit roman din Provincia Moldova. 1646-1648*, edizione bilingue, traduzione di Traian Diaconescu, Editura Presa Bună, Iași, 2006, 220: *Olim meri Saxones intermixtis Ungaris et Italis erant cives, qui ultra octo millia numerabantur, quotempore Civitas quoque vallo et aggere munita erat. Iam vero una cum parvulis viginti quinque Catholici, nativae linguae obliti, lingua et indole Valachis similiores supersunt.*

- la predica vera e propria, che inizia sempre in latino, ma che contiene, alternativamente, frammenti in „moldavo”, che sono in realtà traduzioni dei frammenti in latino. Va altresì notato che a volte i frammenti *Muldavo* seguono da vicino il testo latino, ma il più delle volte si tratta di versioni interpretative, „traduzioni secondo significato”;
- le formule di chiusura delle prediche (ad esempio, *in saecula saeculorum. Amen/en vecz de vecz. Amyn*) sono seguite dalla coppia *Finis/Sfurszytul e*, nel manoscritto, da un ornamento grafico.

5. La struttura della raccolta di omelie

Analizzando una ad una le prediche raccolte da Silvestro Amelio, è impossibile non notare alcune corrispondenze con il *Missale Romanum*. Le prime sessantaquattro prediche corrispondono rigorosamente alla sezione *Proprium Missarum de tempore* del messale latino, sezione che riflette quella divisione dell'anno liturgico in cui Gesù è presentato nell'ambito dei rapporti trinitari. In generale, l'anno liturgico è suddiviso in: Avvento e Natale (fino all'Epifania – Ciclo Natalizio), la prima parte del Tempo Ordinario (Tempo tra L'Anno), la Quaresima e il Tempo di Pasqua (fino alla Pentecoste – Ciclo Pasquale) e la seconda parte del Tempo Ordinario (Tempo tra L'Anno). L'Avvento e, implicitamente, l'anno liturgico iniziano con una domenica, il che viene riflesso anche nella prima predica di *Conciones*.... Le quattro domeniche di Avvento sono seguite dalle tre Messe di Natale (di notte, all'alba, di giorno: rito previsto sia nei messali pretridentini che tridentini), la prima domenica dopo il Natale, la festa della Circoncisione (celebrata a Capodanno), la prima domenica dopo il Capodanno e l'Epifania. La prima parte del Tempo Ordinario prevede sette celebrazioni liturgiche, quindi sette prediche, e la Quaresima otto, comprese le celebrazioni del Mercoledì delle Ceneri e del Giovedì Santo (Cena del Signore). Poi ci sono le messe dei tre giorni di Pasqua e le sette, compresa quella del giorno dell'Ascensione, dopo la Pasqua. Seguono le tre celebrazioni di Pentecoste (che riproducono il Triduo Pasquale) seguite dalle messe della Santissima Trinità e del Santissimo Corpo del Signore e le ventiquattro domeniche della seconda parte del Tempo Ordinario. Fino al secondo giorno di Pentecoste, Amelio riprende, più che frammentariamente, dalle *Omelie* di Radulfus Ardens però, poiché egli non aveva tre prediche distinte per i tre giorni di Pentecoste, ma solo due, Silvestro Amelio compila una terza predica di Pentecoste da vari frammenti, che mette

sotto la relativa pericope evangelica: da qui la differenza tra il numero totale dei discorsi (86) rispetto a quello annunciato nel frontespizio (*octoginta-quinque*). Altrimenti, per la seconda parte del Tempo Ordinario, Silvestro Amelio utilizza la stessa fonte allo stesso modo, con la menzione che: a) se il punto di riferimento per Radulfus Ardens (che rispetta una struttura pretridentina dell'anno liturgico) è la Festa della Santissima Trinità (ad esempio, *dominica septima post Trinitatem*), per Silvestro Amelio è la Festa di Pentecoste (*dominica septima post Pentecostes*)⁴⁴; b) la predica chiamata da Amelio *In festo Corporis Christi* non è presa da Radulfus Ardens⁴⁵, ma ne troviamo frammenti abbastanza ampi negli scritti del teologo domenicano Petrus Paludanus (1275-1342 circa)⁴⁶.

Ad esse Silvestro Amelio aggiunge altre ventidue prediche occasionate dalle celebrazioni delle altre feste importanti dell'anno, quelle che riflettono il Santorale: dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, di Tutti i Santi, dell'Immacolata Concezione, dell'Annunciazione, ecc. e, come un buon francescano (benché la festa fosse inclusa anche nel Messale domenicano, per esempio), la predica per la festa di San Francesco d'Assisi (*In festo Beatissimi Patriarchae Francisci*). La fonte di queste omelie (anche per la festa di San Francesco) sono i due volumi di interminabili prediche (*Conciones...*) del domenicano Ludovicus Granatensis da cui Silvestro Amelio, nel rigoroso rispetto della pericope evangelica, fa una selezione molto più frammentaria⁴⁷. Questa seconda parte della raccolta di omelie fatta da Silvestro Amelio corrisponde alla sezione *Proprium Missarum de sanctis* del Messale latino che, come la sezione sopra citata (*Proprium Missarum de tempore*), inizia con l'Avvento, quindi con la Festa di Sant'Andrea Apostolo, celebrato il 30 novembre. Nel 1642, Papa Urbano VIII aveva ridotto a 35 il numero delle

⁴⁴ Una differenza dovuta, senza dubbio, ai cambiamenti avvenuti nel frattempo nella struttura dell'anno liturgico.

⁴⁵ Era infatti impossibile, poiché la festa fu ufficialmente istituita nel 1264.

⁴⁶ PETRO DE PALUDE authore, *Sermones sive enarrationes in Evangelia. De Tempore ac Sanctorum festis qui Thesaurus Novus vulgo vovantur. Pars aestivalis*, Lugdunum, 1571. Un'altra edizione della stessa opera apparve a Venezia nel 1575.

⁴⁷ E a volte in maniera priva di ispirazione: la predica dal titolo *In festo Beati Iacobi Apostoli* (composta da frammenti presi da Ludovicus Granatensis) inizia con *Hodie, fratres beatissimi, Iacobi festum diem maiori, ut arbitror, alacritate quam aliorum Apostolorum festa celebramus: utpote qui de hoc tanto Hispaniae nostro patrono merito gloriamur*, una frase che avrebbe perfettamente senso per gli spagnoli. Per rimediare in qualche modo, Amelio non traduce il toponimo.

feste segnate di rosso (quindi importanti, di precetto) dell'anno liturgico.⁴⁸ Facendo un inventario solo delle feste di precetto che riflettono esclusivamente al Santorale (escludendo quindi il Natale, l'Epifania, la Pasqua, ecc.), possiamo notare una serie di incongruenze tra le ultime ventidue prediche della raccolta di Silvestro Amelio e l'elenco pubblicato da Urbano VIII: non troviamo nella raccolta di Amelio prediche dedicate alle feste di Sant'Anna, di San Giuseppe, di Santo Stefano (il primo martire), degli Innocenti, ecc. La logica di questa selezione ci sfugge, così come quella della loro disposizione, ovviamente in successione cronologica, ma non a partire dalla Festa di Sant'Andrea Apostolo (30 novembre) come nel *Missale Romanum*, ma con quella dedicata alla Natività di S. Giovanni Battista (24 giugno).

Conclusioni

È difficile credere che Silvestro Amelio abbia avuto con sé in Moldavia le fonti utilizzate per comporre le sue prediche. È molto più probabile che abbia iniziato la compilazione e la traduzione intorno al 1725, quando non era più in Moldavia, e che abbia finalizzato il lavoro poco dopo il 1737.

Perdendo il contatto diretto con i parlanti del „moldavo”, potrebbe aver perso anche la spontaneità della parlata, così che la riproduzione a memoria dei contesti fonici potrebbe essere una (probabile) causa delle sue grafie incerte. Resta comunque valido rilevare che, rispetto ai predecessori, Silvestro Amelio ha mostrato maggiore cura e coerenza nelle sue soluzioni (orto)grafiche.

Se non anche i catechismi dei frati minori, almeno le prediche di Silvestro Amelio, nella loro forma scritta, potevano avere come primi destinatari solo persone qualificate per l'attività di predicazione, e queste persone erano soprattutto i missionari francescani, di origini diverse, non solo italiani. Ciò nonostante, l'osservazione di C. Tagliavini, secondo la quale nella versione *Muldavo* delle prediche (e, in generale, dei testi tradotti dai missionari francescani) è stata usata „una ortografia così poco italiana”, lascia spazio ad una domanda che non ha ancora una risposta soddisfacente.

⁴⁸ Il loro elenco fu reso pubblico con la bolla *Universa per orbem* del 13 settembre 1642 (*Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum*, Taurinensis editio Tomus XV (a Urbano VIII ad Innocentium X), Augustae Taurinorum, A Vecoo et sociis editoribus, 1868, 206-208). A questa lista Clemente XI aggiunse come festa di precetto l'Immacolata Concezione (8 dicembre), una festa già inserita nel calendario dal Papa Alessandro VII nel 1661 e alla quale Silvestro Amelio riserva una predica.

Né Vito Piluzio né, prima di lui, nella regione di Banat, Gheorghe Buitul (probabilmente né Antonio Zauli) hanno prodotto opere originali: tra i quattro tipi di autori (*scriptor, compiler, commentator, auctor*) proposti da San Bonaventura, il loro profilo si avvicina al *compiler*. Ma il loro grande merito è quello di aver compiuto l'ammirevole sforzo di tradurre in „moldavo” e di rendere in grafia latina, anche se incerta e fluttuante, per quanto ne sapevano, i suoni e le caratteristiche morfologiche e sintattiche di una lingua neolatina che, fino a loro, con alcune eccezioni, aveva impiegato l'alfabeto cirillico. Quindi, ai quattro *modi faciendi librum* potrebbe essere aggiunto un quinto: la traduzione. E la scelta di tradurre alcune prediche a discapito della composizione di altre *ex novo* può essere spiegata anche per il fatto che, nel caso in cui una nuova raccolta di prediche sarebbe stata stampata, era necessaria un'accurata verifica dogmatica del contenuto: l'edizione del 1648 delle *Prediche (Conciones quadragesimales...)* di Gregorio da Montecorvino è stata verificata in questa prospettiva da Vincentius Iuvenis Camiliarca, e l'autorizzazione alla stampa (*imprimatur*) è stata concessa, sulla base della sua testimonianza, da parte del vicario generale Gregorius Peccerillus. Forse anche per evitare questa fase, che necessitava del tempo, mossi dal desiderio di venire al più presto a sostegno dei confratelli e dei fedeli, i frati minori che hanno operato come missionari in Moldavia hanno preferito tradurre dei testi già stampati.

Bibliografia

Fonti (edizioni e traduzioni)

- Beati Patri Francisci Assisiatis opera omnia*, secundum editionem Fr. Lucae Waddingi Hiberni, fratris minoris, denuo edidit, cantica ejus a H. Chifellio et Jac. Lampugnano latine et utraque a Frid. Schlossero germanice reddita recepit, vitam a sancto Bonaventura concinnatam textu recognito adjecit Joh.Jos. Von Der Burg, Coloniae, Bonnae et Bruxellis, Typis J.S. Steven, MDCCCXLIX.
- Bullarum diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum*, Taurinensis editio Tomus XV (a Urbano VIII ad Innocentium X), Augustae Taurinorum, A Vecco et sociis editoribus, 1868.
- Călători străini despre Țările Române*, vol. II, a cura di Maria Holban (caporedattore), M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Editura Științifică, București, 1970.

- Călători străini despre Țările Române*, vol. V, a cura di Maria Holban (caporedattore), M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Editura Științifică, București, 1973.
- Călători străini despre Țările Române*, vol. VII, a cura di Maria Holban (caporedattore), M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Editura Științifică, București, 1980.
- Conciones Latinae Muldavo, quibus, quia in dominicis, aliisque festis infra annum occurrentibus ad litteram possunt uti missionarii, hinc illas habentes, innumrabilibus Sacrae Scripturae, Sanctorumque Patrum auctoritatibus locupletatae, multisque sacrarum, ac prophanarvm historiis decoratae [...]*. Auctore, R.P. Frater Silvestro Amelio a Foggia [...], 1725 – Ms. 2882, Biblioteca Academiei Române, București.
- Effigies et series chronologica Ministrorum generalium Totius Ordinis S. Francisci Minorum Conventualium, concinnatae*, a F. Vincentio Coronelli, Veneto, MDCCXVI.
- Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, Pii V. Pont. Max. iussu editum*, Venetiis, MDLXXIV.
- Sacrae Congregationis de Propaganda Fide Memoria Rerum*, Vol. III/2: 1815-1972, J. Metzler (ed.), Roma, Freiburg, Herder, 1976.
- Scriptores Ordinis Minorum quibus accessit syllabus illorum qui ex eodem ordine pro fide Christi fortiter occubuerunt [...]*. Recensuit Fr. Lucas Waddingus, Ex Typographia S. Michaelis ad Ripam apud Linum Contedini, Romae, 1806.
- Scriptores Ordinis Minorum*, editio novissima, Atilio Nardecchia, Roma, 1906.
- Series chronologica Praefectorum Apostolicorum Missionis Fr. Min. Conv. in Moldavia et Valachia, durante saec. XVII et XVIII [...]*, a fr. Bonaventura Murariu OFMConv., [...] exarata, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMXXXX.
- Gregorio da Montecorvino, *Conciones quadragesimales*, Typis Secundini Roncalioli, Neapoli, 1648.
- Luis de Granada, *Conciones quae de praecipuis Sanctorum festis in Ecclesia habentur, a festo Sancti Andreae usque ad festum B. Mariae Magdalenae*, Vol. 5, Ex officina Christophori Plantini, Anvers, 1584.
- Luis de Granada, *Conciones quae de praecipuis Sanctorum festis, a festo B. Mariae Magdalenae usque ad finem anni*, Vol. 6, Ex officina Christophori Plantini, Anvers, 1584.
- Luis de Granada, *Libri Sex Ecclesiasticae Rhetoricae sive De Ratione Concionandi*, J. Bautista Muñoz (ed.), In officina viduae Josephi de Orga, Valencia, 1768.
- Luis de Granada, *Obras completas*, Á. Huerga (ed.), vol. 1-52, Fundación Universitaria Española, Madrid, 1996-2006.

- Petrus Paludanus, *Sermones sive enarrationes in Evangelia de Tempore ac Sanctorum festis, qui Thesaurus Novus vulgo vocantur. Pars Aestivalis*, Gulielmum Rovillum, Lyon, 1571.
- Radulphus Ardens, *Homiliae de communi sanctorum*, in *Patrologiae Latinae Cursus Completus*, J.P. Migne (ed.), Vol. 155, col. 1489C-1626B, Paris, 1844-1855.
- Radulphus Ardens, *Homiliae de Sanctis*, in *Patrologiae Latinae Cursus Completus*, J.P. Migne (ed.), Vol. 155, col. 1301D-1490B, Paris, 1844-1855.
- Radulphus Ardens, *Homiliae de Tempore*, in *Patrologiae Latinae Cursus Completus*, J.P. Migne (ed.), Vol. 155, col. 1667A-2118D, Paris, 1844-1855.
- Radulphus Ardens, *In Epistolas et Evangelia Dominicalia Homiliae ecclesiasticis omnibus animarum curam gerentibus plurimum necessariae...*, Claude Frémy (ed.), Apud Claudium Fremy, via Iacobaea, ad insigne D. Martini, Paris, 1564.
- Radulphus Ardens, *Sermoni sopra gli Euangeli propri & communi dei santi che si leggono nelle messe solenni [et] feriali di tutto l'anno*, tr. Francesco da Triuigi, Vol. III, Domenico & Gio. Battista Guerra fratelli, Venetia, 1579.
- Sigismondo da Venezia, *Biografia serafica degli uomini illustri che fiorirono nel Francescano Istituto per santità, dottrina e dignità fino a' nostri giorni*, Tip. G. B. Merlo, Venezia, 1846.
- Silvestro Amelio da Foggia, *Conciones Latinae Muldavo/Predici latine în grai Moldav*, a cura di Stefan Lupu, vol. I-III, Editura Sapientia, Iași, 2020.

Monografie, studii, articoli

- Achim, Viorel, „Les unités territoriales de l'ordre franciscain dans l'espace roumain aux XIV^e-XV^e siècles”, in Maria Crăciun, Ovidiu Ghitta (eds), *Ethnicity and Religion in Central and Eastern Europe*, Cluj University Press, Cluj-Napoca, 1995.
- Auner, Carol, „Episcopia Milcoviei în veacul al XIV-lea”, *Revista catolică*, Vol. III, 1914, 60-80.
- Auner, Carol, „Episcopia Milcoviei”, *Revista catolică*, Vol. I, 1912, 533-551.
- Baldwin, John, *Masters, Princes and Merchants: The Social Views of Peter the Chanter and his Circle*, Vol. I-II, Princeton University Press, Princeton, 1970.
- Bandini, Marco, *Codex. Vizitarea generală a tuturor Bisericii Catolice de rit roman din Provincia Moldova. 1646-1648*, edizione bilingue, traduzione di Traian Diaconescu, Editura Presa Bună, Iași, 2006.
- Barbu, Violeta, *Purgatoriul misionarilor. Contrareforma în țările române în secolul al XVII-lea*, Editura Academiei Române, București, 2008.
- Bedouelle, Guy, *La storia della Chiesa*, trad. it. di Graziano Borgonovo, Claudio Premoli, Jaca Book, Milano, 1992.
- Bell, Aubrey F.G., „Some notes on the works of Fray Luis de Granada”, *Bulletin of Spanish Studies*, Vol. 16, Issue 64, 1939, 181-190.

- Benson, Robert L.; Constable, Giles; Lanham, Carol D. (eds), *Renaissance and Renewal in the Twelfth Century*, „Medieval Academy reprints for teaching”, No. 26, University of Toronto Press in association with the Medieval Academy of America, Toronto-London, 1991.
- Brown, Stewart J.; Tackett, Timothy (eds), *The Cambridge History of Christianity VII. Enlightenment, Revolution, and Reawakening (1660–1815)*, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
- Campo del, Urbano Alonso, *Vida y obra de Fray Luis de Granada*, Editorial San Esteban, Salamanca, 2005.
- Chelaru, Rafael Dorian, *Congregația „De Propaganda Fide” și misiunea catolică din Moldova (secolele XVII-XVIII)*, Editura Istros, Brăila, 2015.
- Chivu, Gheorghe, „Misionarii italieni și normele vechii române literare”, in *Limbă și literatură. Repere identitare în context european*, vol. I, Editura Universității din Pitești, 2006, 45-49.
- Cucuteanu, Radu, „Contrareforma în Moldova (sfârșitul secolului XVI – începutul secolului XVII)”, tezi de doctorat, Universitățile „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2017.
- Densușianu, Ovid, „Manuscrisul românesc al lui S. Amelio din 1719”, *Grai și suflet*, I, 1923-1924, 286-311.
- Dumea, Emil, *Catolicismul în Moldova în secolul al XVIII-lea*, Editura Sapiientia, Iași, 2003.
- Dumea, Emil, *Istoria Bisericii (secolele XVI-XXI)*, Editura Sapiientia, Iași, 2015.
- Dumnea, Emil, *Istoria Bisericii Catolice din Moldova*, Editura Sapiientia, Iași 2006.
- Dunbabin, Jean, *A Hound of God: Pierre de la Palud and the Fourteenth-Century Church*, Clarendon Press, Oxford, 1991.
- Eijnatten van, Joris (ed.), *Preaching, Sermon and Cultural Change in the Long Eighteenth Century*, Brill, Leiden-Boston, 2009.
- Eubel, Konrad, „Zur Geschichte der Römisch-Katholischen Kirche in der Moldau”, *Römische Quartalschrift für christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte*, Vol. XII, 1898, Roma, 107-126.
- Ferro, Teresa, „Din morfologia verbului în *Conciones* de Silvestro Amelio”, traducere dall’italiano di Nicolae Mocanu, *Dacoromania*, Serie Noua, Vol. I, nr. 1-2, Cluj-Napoca, 1994-1995, 251-261.
- Ferro, Teresa, „La scrittura della lingua romena in caratteri latini nelle opere dei missionari italiani in Moldavia tra XVII e XIX secolo”, *Quaderni della Casa Romena*, nr. 3, 2004, 291-299.
- Ferro, Teresa, „Le Conciones Latino-Moldavo di Silvestro Amelio (1725)”, in *Akten der Theodor Gartner-Tagung (Rätoromanisch und Rumänisch)*, hgg. von G.A. Plangg und M. Iliescu, Innsbruck, Institut für Romanistik der Leopold-Franzens-Universität (Romanica Aenipontana XIV), 1987, 297-304.

- Ferro, Teresa, *I missionari cattolici in Moldavia. Studi storici e liturgici*, Clusium, Cluj-Napoca, 2005.
- García, Rafael, *El horizonte de expectativas y las comunidades interpretativas en Fray Luis de Granada: el „Libro de oración y meditación”, la „Guía de pecadores” y la „Introducción al símbolo de la fe”*, Dissertation Thesis, University of Cincinnati, 2010.
- Gilson, Étienne; Théry, Gabriel (eds), *Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age*, Tome XLVI, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1980.
- Golubovich, Girolamo OFM, *Biblioteca bio-bibliografica della Terra Santa e dell'Oriente Francese*, Tomo III, Quaracchi, Collegio di S. Bonaventura, Firenze, 1919.
- Gray, Hanna H., „Renaissance Humanism: The Pursuit of Eloquence”, *Journal of the History of Ideas*, Vol. 24, No. 4, 1963, pp. 497-514.
- Hagoort, Hendrik N., *Tussen Leken en Parijs: De prekenbundel van Radulphus Ardens*, Doctoraal scriptie, Utrecht University, 1988.
- Haskins, Charles H., *The Renaissance of the Twelfth Century*, Harvard University Press, Cambridge, 1927.
- Housley, Norman, *The Italian Crusades: The Papal-Angevin Alliance and the Crusades against Lay Powers, 1254-1343*, Oxford Clarendon Press, Oxford, 1982.
- Huerta, Álvaro, *Fray Luis de Granada. Una vida al servicio de la Iglesia*, „Biblioteca de Autores Cristianos”, Vol. 496, La Editorial Católica, Madrid, 1988.
- Kálmán, Benda (ed.), *Moldvai csángó-magyar okmánytár, 1467-1706*, Vol. I, nr. 8, Magyarországi Intézet, Budapest, 1989.
- Kennedy, George A., *Classical Rhetoric and its Christian and Secular Tradition from Ancient to Modern Times*, 2nd edition, The University of North Carolina Press, Chapel Hill-London, 1999.
- Longère, Jean, *La prédication médiévale, Études Augustiniennes*, Paris, 1983.
- Longère, Jean, *Oeuvres oratoires de maîtres parisiens au XII^e siècle*, Vol. I- II, Études Augustiniennes, Paris, 1975.
- Mack, Peter, *A History of Renaissance Rhetoric 1380-1620*, Oxford University Press, Oxford, 2011.
- Melchisedec (Vescovo), *Papismul și starea actuală a Bisericii Ortodoxe Române în regatul României*, București, 1883.
- Moiescu, Gheorghe I., *Catolicismul în Moldova până la sfârșitul veacului XIV*, București, 1942.
- Moral del, A. García; Campo del, U. Alonso (ed.), *Fray Luis de Granada: su obra y su tiempo. Actas del Congreso Internacional. Granada, 27-30 de septiembre de 1988*, Vol. I-II, Universidad de Granada, Granada, 1993.
- Morariu, Bonaventura, *La missione dei frati minori conventuali in Moldavia e Valacchia nel suo primo periodo, 1623-1650*, Roma, 1962.

- Muessig, Carolyn (ed.), *Preacher, sermon and audience in the Middle Ages*, Brill, Leiden-Boston-Köln, 2002.
- Muñoz, Manuel López, *Fray Luis de Granada y la retórica*, Universidad de Almería, Granada, 2000.
- Murphy, James J., *Rhetoric in the Middle Ages: A History of Rhetorical Theory from Saint Augustine to the Renaissance*, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London, 1974.
- Nouzille, Jean, *Les catholiques de Moldavie. Histoire d'une minorité religieuse de Roumanie*, Editura Sapientia, Iași, 2008 (*Catolicii din Moldova. Istoria unei minorități religioase din România*, traduzione di Anton Despinescu e Petru Ciobanu, Editura Sapientia, Iași, 2011).
- Ortiz, Ramiro, *Per la storia della cultura italiana in Rumania*, C. Sfetea, Bucarest, 1916.
- Piccillo, Giuseppe, „Note sulla «lingua valacha» del *Katekismo Kriistinescko* di Vito Piluzio”, *Studii și Cercetări Lingvistice*, Vol. XXX, nr. 1, 1979, 31-46.
- Picillo, Giuseppe, „Il manoscritto romeno di Silvestro Amelio (1719). Osservazioni linguistiche”, *Studii și Cercetări Lingvistice*, Vol. XXXI, nr. 1, 1980, 11-30.
- Picillo, Giuseppe, „Le fonti della *Dottrina Cristiana* tradotta in lingua valacha da Vito Piluzio (1677)”, *Revue de Linguistique Romane*, Tome 56, Strasbourg, 1992, 495-507.
- Picillo, Giuseppe, *Il Glossario italiano-moldavo di S. Amelio (1719). Studio filologico-linguistico e testo*, Catania, 1982.
- Rosetti, Radu, „Despre unguri și episcopiile catolice din Moldova (A moldvai magyarokról és a katolikus püspökségekről)”, *Analele Academiei Române. Memoriile Secțiunii Istorice*, Serie II, Tom XXVII, 1905, 247-322.
- Rouse, Richard H.; Rouse, Mary A., *Preachers, florilegia and sermons: Studies on the „Manipulus Florum” of Thomas of Ireland*, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, Toronto, 1979.
- Shuger, Debora K., *Sacred Rhetoric: The Christian Grand Style in the English Renaissance*, Princeton University Press, Princeton, 1988.
- Spinei, Victor, „Episcopia Cumanilor. Coordonate evolutive”, *Arheologia Moldovei*, Vol. XXX, 2007, 137-180.
- Stansbury, Ronald J. (ed.), *A Companion to Pastoral Care in the Late Middle Ages (1200-1500)*, „Brill's Companions to the Christian Tradition”, Vol. XXII, Brill, Leiden-Boston, 2010.
- Stansbury, Ronald J., *Preaching before the Friars: The Sermons of Ralph Ardent (c.1130-c.1215)*, Dissertation Thesis, The Ohio State University, 2001.
- Tagliavini, Carlo, „Alcuni manoscritti rumeni sconosciuti di missionari cattolici italiani in Moldavia (sec. XVIII)”, *Studi rumeni*, Vol. IV, Roma, 1929-1930, 91-126.
- Taylor, Larissa (ed.), *Preachers and People in the Reformations and Early Modern Period*, Brill, Leiden-Boston, 2003.

- Walters, Barbara R.; Corrigan, Vincent; Ricketts, Peter T., *The Feast of Corpus Christi*, The Pennsylvania State University Press, Pennsylvania, 2006.
- Wenzel, Siegfried, *Medieval „Artes Praedicandi”. A Synthesis of Scholastic Sermon Structure*, „Medieval Academy Books”, No. 114, University of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London, 2015.
- Wolf, George, „La préface perdue des sermons de Raoul Ardent, chapelain de Richard I^{er}”, in É. Gilson, G. Théry (eds), *Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age*, tome XLVI, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1979, 35-39.